

ESTIMACIJA MAKSIMALNOG JEDNOVREMENOG OPTEREĆENJA PRIKLJUČKA STAMBENOG OBJEKTA

ESTIMATION OF THE MAXIMUM SIMULTANEOUS LOAD OF THE CONNECTION OF A RESIDENTIAL BUILDING

Milica DILPARIĆ CAKIĆ, INSTITUT NIKOLA TESLA AD, Beograd, Srbija
Sara STAMATOVIĆ, INSTITUT NIKOLA TESLA AD, Beograd, Srbija
Branka KOVAČEVIĆ, INSTITUT NIKOLA TESLA AD, Beograd, Srbija
Branko JAKŠIĆ, Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd, Srbija
Bojan LAZIĆ, AVR Solar Management and Operation d.o.o. Beograd, Srbija
Svetlana MEDO, Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd, Srbija

KRATAK SADRŽAJ

Postojeća metodologija za izračunavanje maksimalnog jednovremenog opterećenja domaćinstva u upotrebi je već nekoliko desetina godina i zasniva se na korišćenju *Rusck*-ove formule. Poslednjih decenija dogodile su se velike promene u načinu stanovanja, navikama potrošača, broju i tipu električnih uređaja, razvoju distributivne mreže, kao i značajne klimatske promene. Preciznije predviđanje vršnih opterećenja omogućava efikasnije upravljanje elektroenergetskim resursima i planiranje distributivnih sistema, značajne ekonomske uštede i povećanje energetske efikasnosti, zbog čega se nameće potreba za unapređivanjem dosadašnje metodologije i ranije formule. Cilj rada je da na konkretnim primerima iz prakse prikaže zavisnost vršne snage priključka od vršne snage karakterističnog brojila na tom priključku, i da se dobijeni rezultati uporede sa vrednostima proračunatim pomoću formule definisane u važećim standardima. Analizirani su podaci o satnoj vrednosti potrošnje svih brojila na jednoj trafostanici u prigradskom naselju u periodu od godinu dana. Za svaki identifikovan priključak (sa različitim brojem brojila na priključku) određeno je karakteristično brojilo. Analiza je vršena sezonski, za svaku sezonu posmatrani priključak ima svoje karakteristično brojilo. Zatim su formirani sedmični dijagrami potrošnje i identifikovane su kritične sedmice u svakoj sezoni. Određene su gornje anvelope zavisnosti satne snage priključka od satne snage brojila, vodeći pritom računa da koeficijent determinacije bude zadovoljavajući. Na osnovu anvelope su određeni apsolutni maksimumi za zadati interval (matematički maksimum snage priključka). Upoređeni su sa empirijskim maksimumima za posmatranu godinu, kao i sa maksimalnim jednovremenim opterećenjem priključka dobijenim pomoću formule. Za sve razmatrane slučajeve, relativna greška matematičkog maksimuma u odnosu na empirijsku vrednost je manja od 10%. Važno je napomenuti da sati u kojima su se javile vrednosti veće od matematičkog maksimuma nisu uzastopni i predstavljaju procentualno neznatni deo godine. Sa druge strane, rezultati jasno pokazuju da je definisana formula višestruko predimenzionisana i da je potrebno izvršiti reviziju postojeće metodologije

Ključne reči: maksimalno jednovremeno opterećenje, planiranje potrošnje, dimenzionisanje priključka, brojilo, *Rusck*-ova formula

ABSTRACT

The existing methodology for calculating the maximum simultaneous household load has been in use for decades and is based on the *Rusck*'s formula. In recent years, there have been major changes in consumer habits, the number and type of electrical devices in use, the development of the distribution network, as well as climate changes. Accurate forecasting of peak loads enables more efficient power resources management and distribution system planning, significant economic savings and an increase in energy efficiency. Therefore, improving the outdated methodology and formula is a necessity. Based on measurements obtained from practice, this paper analyses the dependence of the peak power of the connection line on the peak power of the characteristic meter connected to it. Results were compared with the values calculated using the formula defined in applicable standards. Hourly values of consumption of all meters at one substation in a suburban settlement over one year were analysed. A characteristic meter is determined for each identified connection line (with a different number of meters). The analysis was performed seasonally, and one characteristic meter was selected for each season. Weekly charts of

consumption were then formed and critical weeks in each season were identified. The upper envelopes of the dependence of the hourly power of the connection on the hourly power of the meter were determined, taking into account that the coefficient of determination was satisfactory. Based on the envelope, the absolute maximums for the given interval were determined (mathematical maximum of the connection power). They were compared with the empirical maximums for the observed year, as well as with the maximum simultaneous connection power obtained using the formula. For all considered cases, the relative error of the mathematical maximum in relation to the empirical value is less than 10%. It is important to note that the hours in which values higher than the mathematical maximum occurred are not consecutive and represent a percentageally insignificant part of the year. On the other hand, the results clearly show that the defined formula is multiple times over-dimensioned and that it is necessary to revise the existing methodology.

Key words: Rusck's formula, maximum simultaneous load, consumption planning, connection dimensioning, meter

Milica Dilparić Cakić, milica.dilparic@ieent.org
Sara Stamatović, sara.stamatovic@ieent.org
Branka Kovačević, branka.kostic@ieent.com
Branko Jakšić, branko.jaksic@ods.rs
Bojan Lazić, boyanlazic@gmail.com
Svetlana Međo, svetlana.medjo@ods.rs

1. UVOD

U svetu već neko vreme postoji inicijativa da se unapredi formula za računanje maksimalne jednovremene snage na nivou stambenog priključka, u cilju da se izračunata snaga približi realnoj potrošnji domaćinstava. Na taj način, osim tačnijih estimacija potrošnje pri planiranju razvoja mreže, ostvarila bi se i značajna ekonomska dobit pri izboru i dimenzionisanju opreme, koja dominantno zavisi od maksimalne jednovremene snage. Metodologija se, kao i u ranijim formulama, zasniva na izmerenim podacima i njihovoj statističkoj obradi. Kvalitetna i sveobuhvatna merenja za različite kategorije potrošnje su jedini pravi pokazatelj koeficijenta jednovremenosti i potrebno ih je koristiti kao ulazne podatke za statističke analize. Osnovna ideja rada je da se pokaže korelacija i odredi funkcija zavisnosti maksimalne snage priključka od maksimalne snage karakterističnog domaćinstva, odnosno karakterističnog brojila koje se na tom priključku nalazi. Za dovoljnu količinu podataka, uz informacije o tipu naselja i načinu grejanja, ideja je da se na osnovu ovakve grupe funkcija proceni maksimalna jednovremena snaga svakog novog potrošačkog objekta koji bi se povezivao na mrežu (Rajaković, Tasić [1]).

2. ANALIZA MERENIH PODATAKA

Dostavljeni su podaci o dve trafostanice koje se nalaze jedna u gradskom, a druga u prigradskom tipu naselja, i podrazumevali su satne vrednosti potrošene energije očitane sa brojila potrošača, za višu i nižu tarifu, datum i vreme očitavanja, kao i serijski broj, model brojila i čitačku listu. Analizirani su podaci za period od godinu dana, i , s obzirom na to da se radi o velikoj količini informacija, sređivanje ovih podataka odrađeno je u aplikaciji *Microsoft Excel* konstruisanjem makroa i pisanjem koda u okruženju *Visual Basic*. Osnovni problemi na koje se nailazilo prilikom obrade podataka o brojilima odnosili su se na neadekvatan set podataka, odnosno događalo se da nedostaju očitavanja sa brojila za određene sate, ili da su neki sati duplirani a neki datumi ispremeštani. Kod je isprogramiran tako da prvo traži navedene greške i ispravlja ih, eliminišući duplikate i pogrešna očitavanja, kao i prazna polja, ukoliko bi za time bilo potrebe. Nakon dopunjavanja seta podataka, bilo je potrebno od očitavanja na brojilima za višu i nižu tarifu dobiti kompletan set podataka o potrošenoj snazi u određenom satu. Napisan je jednostavan kod koji proverava kojoj tarifi pripada očitavanje sa brojila za određen sat i , i zatim na osnovu toga računa snagu potrošenu u tom satu $p(i)$. Očitavanja na brojilima daju informaciju o ukupnoj vrednosti potrošene energije od početka obračunskog perioda, pri čemu se zapisi vrše svakog sata. Dakle, energija koju stambena jedinica potroši u satu i (odnosno satna snaga za sat i) dobija se kao količnik ukupne energije zapisane za sat $i+1$ i energije očitane za sat i . Sledeći korak podrazumevalo je razvrstavanje satnih podataka po danima i nedeljama, a zatim i po sezonama, s obzirom na to da se potrošnja domaćinstva značajno može razlikovati za različita godišnja doba. Na taj način, za svako brojilo izdvojene su sedmične potrošnje sa satnom rezolucijom za svako godišnje doba. Dakle, za jedno brojilo koje pripada datoj trafostanici, podaci o satnoj vrednosti snage grupisani su prvo kao sedmice, a zatim su takve sedmične potrošnje grupisane u odnosu na to kom godišnjem dobu pripadaju. Dalje,

konsultujući dostavljenu čitačku listu, u kojoj se nalaze adrese brojila i imena kupaca, identifikovano je koja brojila se nalaze na kojoj adresi. Pretpostavljeno je da se jedan stambeni priključak sastoji od svih brojila prijavljenih na istu adresu.

3. METODOLOGIJA PRORAČUNA

3.1 Opis predložene metodologije

Na način opisan u prethodnom poglavlju, određen je set brojila koji pripadaju jednoj stambenoj jedinici (kući ili zgradi) odnosno jednom priključku, budući da se radi o objektima sa manjim brojem stanova. Važno je napomenuti da u okviru dostavljenih merenja nije postojala informacija o izmerenoj snazi potrošnje čitavog priključka. Zbog toga je pretpostavljeno da je satna vrednost snage potrošnje priključka za sat i jednaka zbiru satnih vrednosti snaga potrošnje svih brojila koja su na njega priključena, za taj isti sat i . Kao što je navedeno u poglavlju 2, svako brojilo daje informaciju o snazi potrošnje jednog domaćinstva za svaki sat. Naredni korak bio je ispitivanje korelacije između snage priključka određene na ovaj način i snage karakterističnog brojila. Karakteristično brojilo odabrano je na osnovu sledećih kriterijuma:

- Snaga brojila značajno doprinosi ukupnoj snazi priključka. Drugim rečima, odabrano brojilo treba da ima dovoljno veliku snagu tokom cele godine u odnosu na ostala brojila.
- Snaga potrošnje brojila treba da bude u dobroj korelaciji sa snagom priključka, odnosno vrednost koeficijenta korelacije ove dve veličine treba da bude veća od 0,7.

Imajući u vidu da je analiziran period od godinu dana, karakteristično brojilo je određeno za svaku sezonu posebno. Brojilo koje se smatra karakterističnim u letnjem periodu ne mora biti karakteristično i za zimu. Da bi se utvrdio nivo i oblik zavisnosti između snage karakterističnog brojila i snage priključka, bilo je potrebno donekle povećati opštost, pa je za odabrano karakteristično brojilo (u okviru svake sezone) odabrana kritična sedmica u sezoni. Za nju je zatim određen dijagram snage potrošnje priključka. Na ovaj način određena su dva seta podataka čiju zavisnost i korelisanost je potrebno ispitati. Kao prvi rezultat predložene metodologije ima se zavisnost snage priključka od snage karakterističnog brojila za kritičnu sedmicu u određenom godišnjem dobu. Zatim se formira i grafički predstavi set tačaka čija je x koordinata satna vrednost snage karakterističnog brojila, a y koordinata vrednost snage priključka za isti sat. Identifikuje se gornja anvelopa ovog seta tačaka, odnosno polinomska funkcija kojom se na najbolji način opisuje zavisnost vršne snage priključka od snage karakterističnog brojila. Sa dobijene krive, može se očitati maksimalna jednovremena snaga na priključku i uporediti sa „merenom“ vrednošću, ili sa maksimalnom snagom dobijenom korišćenjem neke od formula koje su trenutno u upotrebi. Opisanom metodologijom pokušano je da se utvrdi zavisnost snage priključka od snage karakterističnog brojila. Pokazano je da je ta zavisnost polinomska funkcija višeg stepena. Ideja ovakvog pristupa je da se odredi karakteristično brojilo i funkcija zavisnosti za jedan tip konzuma i jedan tip kolektivnog stanovanja. Na dovoljno velikom uzorku, imao bi se set krivih koji opisuje ovu zavisnost. Tada bi bilo moguće da se iskoriste matematički algoritmi koji bi estimirali koeficijente polinomske funkcije i preciznije odrediti vršnu snagu priključka.

3.2 Prikaz metodologije na konkretnom primeru

Kao primer izdvojena je jedna veća zgrada koja se nalazi u centru gradskog naselja. Odabrana zgrada ima 31 brojilo, od čega su 28 stanovi (domaćinstva), a postoji i zajedničko brojilo, brojilo za podstanicu kao i jedno koje se odnosi na lokal u zgradi (ne spada u kategoriju domaćinstava). To je zaključeno na osnovu čitačke liste, u kojoj su navedene adrese i imena svih kupaca, i kategorija potrošnje (lift, stambena jedinica, lokal...) tako da je pretpostavljeno da sva brojila prijavljena na istu adresu čine jednu zgradu tj. priključak. Pri odabiru karakterističnog brojila posmatrala su se brojila stanova, s obzirom da je analiza rađena samo za domaćinstva, a ne za lokale i druge tipove potrošnje, zbog ograničene količine podataka, ali metodologija ostaje ista. Snaga priključka zgrade dobijena je sumiranjem satnih snaga svih 31 brojila. Na jednom grafiku, iscrtana je potrošnja svih brojila u zgradi posebno za prolećni, letnji, jesenji i zimski period. Zatim je, na način opisan u prethodnom potpoglavlju, odabrano karakteristično brojilo za svaku sezonu. Na slici 1 prikazan je grafik potrošnje svih brojila u zgradi za zimski period. Izračunato je i u koliko je dobroj korelaciji svako od brojila stambenih jedinica sa snagom priključka. Kao merodavna veličina za nivo korelacije, korišćen je *Pearson-ov* koeficijent linearne korelacije (Schober, Boer, Schwarte [2]), koji se za promenljive x i y (veličine čije se korelacija ispituje, odnosno u ovom slučaju satne snage brojila i priključka), izračunava po formuli:

$$R = \frac{\sigma_{xy}}{\sigma_x \cdot \sigma_y}$$

gde su:

σ_{xy} - kovarijansa

σ_x и σ_y - standardne devijacije promenljivih x и y

Standardne devijacije za uzorak od n vrednosti se računaju kao:

$$\sigma_{xy} = \frac{\sum x \cdot y}{n} - \frac{\sum x}{n} \cdot \frac{\sum y}{n}$$

$$\sigma_x = \sqrt{\frac{\sum x^2}{n} - \left(\frac{\sum x}{n}\right)^2},$$

$$\sigma_y = \sqrt{\frac{\sum y^2}{n} - \left(\frac{\sum y}{n}\right)^2}.$$

Kada se dobije koeficijent korelacije, kvadriranjem se može izračunati koeficijent determinacije R^2 . Vrednosti koeficijenta korelacije iznad 0,7 odnosno koeficijenta determinacije iznad 0,5 ukazuju na jaku povezanost ove dve veličine. Na osnovu prethodno navedenog, odabrano je brojilo broj 2, koje ima najveći stepen korelacije sa snagom priključka, i značajno doprinosi ukupnoj potrošnji, a prikazano je na grafiku tamnocrvenom bojom. Maksimalno potrošnje za ovo brojilo desio se 12. januara.

Slika 1 - Potrošnja svih brojila na jednom priključku u zimskom periodu za gradski tip naselja

Analognim postupkom određena su karakteristična brojila za leto, jesen i proleće.

Nakon što je identifikovano karakteristično brojilo za sezonu, potrebno je odrediti kritičnu sedmicu u toj sezoni, pri čemu je kriterijum za odabir isti: da potrošnja u toj sedmici bude među maksimalnim i da koeficijent korelacije snage brojila i snage priključka bude veći od 0,7 za tu konkretnu sedmicu (na taj način osigurava se da posmatramo jedan tipičan period od sedam dana za određeno godišnje doba). Na slici 2 prikazana je potrošnja svih sedmica u zimskom periodu za posmatranu godinu za odabrano brojilo broj 2. Treba napomenuti da apsolutni maksimum potrošnje brojila za sezonu može, ali ne mora da se nalazi u odabranoj sedmici (Kostić [3]). Istim postupkom, određene su kritične sedmice za ostala godišnja doba. Kao kritična sedmica zime odabran je period od 7. marta do 13. marta, označen na grafiku ljubičastom bojom.

Na jednom grafiku su, zatim, zajedno prikazane potrošnja karakterističnog brojila i priključka za tipičnu sedmicu u sezoni, i ovaj grafik za prolećni period prikazan je na slici 3. Sa slike 3 potvrđeno je da potrošnja priključka dobro prati potrošnju brojila, odnosno da je odabrano brojilo zaista karakteristično za taj priključak, i da je izbor opravdan.

Slika 2- Sedmična snaga potrošnje karakterističnog brojila za sve sedmice u zimskom periodu

Slika 3 - Sedmična snaga potrošnje karakterističnog brojila i priključka za kritičnu sedmicu u zimskom periodu

Nakon što su dobijena četiri seta podataka za kritične sedmice, može se ispitati korelacija i oblik krive zavisnosti maksimalne snage priključka od snage karakterističnog brojila. Na narednim graficima, svaka tačka određena je pomoću dve koordinate, tako da se na x -osi nalazi vrednost snage brojila za određeni sat, a na y -osi snaga priključka za isti taj sat. Na svakom grafiku je dakle 168 takvih tačaka, po jedna za svaki sat u nedelji. Zatim je određena kriva gornje anvelope ovog seta tačaka, pri čemu se vodilo računa da kriva dovoljno dobro prati gornje tačke, odnosno da koeficijent korelacije za odabranu anvelopu bude veći od 0,7 [2]. Ideja je da se pokrije gornja anvelopa, tačke maksimalne snage priključka, kako bi se išlo na stranu sigurnosti. Kao rezultujuće krive dobijene su polinomske funkcije različitih koeficijenata. Analiza je vršena za relativno mali podataka, tako da nije moguće uraditi dovoljno dobru statističku analizu. Za veći broj podataka, umesto jedne karakteristične krive, mogla bi se dobiti familija krivih. Tada bi bilo moguće određenim matematičkim algoritmima odrediti koeficijente u polinomskoj krivoj koja bi predstavljala reprezent snage priključka za odabrani konzum. Grafici zavisnosti su prikazani na slici 4, za zimski, prolećni, letnji i jesenji period, respektivno.

Slika 4 - Grafici zavisnosti maksimalne snage priključka od snage karakterističnog brojila u sezoni za zimu, proleće, leto i jesen, respektivno

Za krive dobijene kao funkcije zavisnosti snage priključka od snage brojila određen je matematički maksimum, i ta vrednost je upoređena sa stvarnim maksimumom snage priključka koji se imao u analiziranom periodu. Rezultati su prikazani u tabeli 1. Kao što se može videti, relativne greške su ispod 10% i pokazuju da nisu učinjene velike nedoslednosti usled povećanja opštosti uzorka pri odabiru karakterističnog brojila ili sedmice u sezoni.

Tabela 1 - Parametri statističkog proračuna

Posmatrani period	Kriva zavisnosti $P_{\text{prikljucka}}=f(P_{\text{brojila}})$	R	Matematički maksimum [kW]	Empirijski maksimum [kW]	Relativna greška [%]
Proleće	$-0,5296x^4 + 6,1605x^3 - 24,489x^2 + 39,429x + 8,9337$	0.956 ($R^2 = 0.913$)	34,6709	38,5	-9,94
Leto	$-0,4054x^6 + 6,4869x^5 - 39,424x^4 + 112,8x^3 - 153,25x^2 + 92,361x - 0,1184$	0.983 ($R^2 = 0.967$)	31,0444	33,733	-7,97
Jesen	$0,2579x^6 - 2,219x^5 + 3,2228x^4 + 19,767x^3 - 75,837x^2 + 91,963x - 6,4042$	0.968 ($R^2 = 0.938$)	30,9354	33,829	-8,55
Zima	$-0,0857x^6 + 1,7989x^5 - 14,639x^4 + 57,241x^3 - 107,68x^2 + 85,735x + 10,247$	0.961 ($R^2 = 0.923$)	37,2004	40,8	-8,82

3.3 Dodatne analize

Imajući u vidu da je na raspolaganju bio relativno mali uzorak konzuma, na prethodno opisani način, utvrđivanjem karakterističnog brojila, prilikom proračuna ne uzima se u obzir bitna informacija o ukupnom broju brojila u zgradi. Zato su, na osnovu dobijenih merenja, ispitane zavisnosti vršne snage priključka od broja potrošača na tom priključku. Posmatrano je 10 zgrada koje se nalaze u gradskom naselju, i pretpostavljeno je da svaka zgrada čini jedan priključak. Izvršen je eksperiment gde je prvo pretpostavljeno da sve zgrade imaju 6 brojila, zatim 18 i na kraju 30 brojila. Pri tome je vrednost vršne snage priključka linearno skalirana u odnosu na stvarni broj brojila. Drugim rečima, ako zgrada ima 24 brojila, u eksperimentu u kom se pretpostavlja da sve zgrade imaju po 30 brojila njena vršna snaga je korigovana koeficijentom 1,25 (30/24). Na ovaj način je, pretpostavljajući normalnu raspodelu, pokazano matematičko očekivanje vrednosti vršne snage za analizirani konzum. Grafici raspodele za 6, 18 i 30 brojila dati su na slici 5.

Slika 5 - Gustina raspodele verovatnoće maksimalne snage priključka

Na osnovu grafika i koeficijenata normalne raspodele pokazuje se da se na posmatranom konzumu, za slučaj da se radi o stambenoj zgradi od 6 brojila, može očekivati vršna snaga od 12,27 kW sa verovatnoćom od 95%. Teorijska maksimalna vrednost na osnovu raspodele verovatnoće je 13,69 kW. Za slučaj da se radi o zgradi sa 18 brojila, očekivana vršna snaga bi iznosila 36,82 kW sa verovatnoćom od 95%, a maksimalna verovatna snaga bi bila 41,06 kW. U slučaju da se radi o zgradi sa 30 brojila, vršna snaga sa verovatnoćom od 95% je 61,36 kW a maksimalna verovatna vršna snaga je 68,44 kW. Rezultati statističkog proračuna dati su u tabeli 2.

Tabela 2 - Statistički parametri misaonog eksperimenta [1]

Pretpostavljeni broj brojila	30	18	6
Srednja vrednost snage priključka (kW)	36,4844	21,8907	7,29688
Standardno odstupanje (%)	8,29515	4,97709	1,65903
Opseg srednje vrednosti (kW)	[33,8315 – 39,1373]	[20,2989 – 23,4824]	[6,7663 – 7,82747]
Opseg standardnog odstupanja (%)	[6,79506 – 10,6513]	[4,07704 – 6,39076]	[1,35901 – 2,13025]
Očekivana vrednost vršne snage (95%)	61,36985	36,8217	12,27397
Max očekivana vrednost vršne snage (kW)	68,4383	41,0607	13,68763

4. ZAKLJUČAK

Predložena metodologija ima za cilj da na novi način osvetli stari problem određivanja maksimalne jednovremene snage konzuma, korišćenjem seta merenih podataka umesto proračunavanjem snage pomoću formule. Međutim, za precizne estimacije maksimalne snage priključka potreban je mnogo veći set merenih podataka, kao i informacije o načinu zagrevanja prostorija, tačnom broju domaćinstava na priključku i broju i vrsti lokala koji se nalaze na određenom priključku (ukoliko postoje). U analizama, dobijeni matematički maksimum ne odstupa značajno od empirijske vrednosti za posmatrani period od godinu dana, i ova odstupanja su u svim slučajevima manja od 10%. Osim toga, vrednosti snage veće od matematičkog maksimuma pojavile su se u 18 različitih sati tokom godine (što čini 0,2% od ukupnog broja sati u godini) i nikada u uzastopnim satima. Međutim, moguće je da se, ukoliko se posmatra period od više godina, pojave ekstremne vrednosti snage potrošnje ili više uzastopnih sati kada je potrošnja iznad matematičkog maksimuma. Zato je neophodno iste analize izvršiti na većem setu merenih podataka, i tada možda uvesti određeni koeficijent popravke kako bi se osiguralo ostajanje na strani sigurnosti. Takav koeficijent trebalo bi da pokrije empirijski maksimum, ali da dobijena vrednost ne odstupa suviše ni od matematičkog, kako se ne bi dobila predimenzionisana vrednost slična kao kada se maksimalna snaga računa pomoću formule.

LITERATURA

- [1] Rajaković N, Tasić D, 2008, “Distributivne i industrijske mreže“, “Akademska misao”, 20 str.
[2] Schober P, Boer C, Schwarte L, 2018, “Correlation Coefficients: Appropriate Use and Interpretation”, “Anesthesia & Analgesia”, 126(5):p 1763-1768
[3] Kostić M, 2005, “Teorija i praksa projektovanja električnih instalacija”, “Akademska misao”, 64 str.

I SAVJETOVANJE O ELEKTRODISTRIBUTIVNIM MREŽAMA CRNE GORE

10-13. jun 2024.
god, Budva